

БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАРДА ФУНДАМЕНТАЛ ТАЙЁРГАРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Зияев Умрзоқ Муродович

Тошкент кимё-технологиялари институти

Шахрисабз филиали катта ўқитувчиси

Зиёдуллоева Нигина Нусратуллоевна,

Шахрисабз туман 2-КХМ уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016230>

Аннотация Ушбу мақолада бўлажак муҳандисларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантиришга қаратилган ресурслар ҳужжатлар тизими, режалар, қонуниятлар, кўрсатмалар, кўрсаткичлар ишлаб чиқилган ҳамда таълим мазмуни, технологияси, усуллари, методлари, шакллари, воситаларидан фойдаланиб касбий фаолиятга тайёрлаш кўрсатиб ўтилган. Бундан ташқари бўлажак муҳандисларни фундаментал тайёргарлигини ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари аниқлаштирилган.

Калит сўзлар: компетенция, фаолият, фундаментал, педагогик, шарт, шароит, кластер, субъект, технология, ресурс, интеграция, метод.

Кириш. Бутун жаҳон иқтисодий тараққиётида кечаётган интеграция жараёни глобаллашув жараёнига катта таъсир кўрсатиб келмоқда. Интеграциялашувнинг даражаси мамлакат иқтисодиётида янги тизимни шакллантириш географик яқин ташкилотларни ўз ичига олган “Кластер”ларни яратиш билан боғлиқ. Кластер тушунчаси ташкилотларнинг келажакдаги иқтисоди учун кадрлар салоҳиятини янада ривожлантиришни такомиллаштиришнинг инновацион самарали усулидир. “Педагогик таълим кластери” эса бу муайян ҳудуднинг рақобатбардош педагогик кадрларга бўлган эҳтиёжларини қондириш мақсадида бир-бири билан узвий алоқадаги тенг ҳуқуқли субъектларнинг технология ва инсон ресурсларининг интеграциялашувини таъминловчи механизм сифатида қаралмоқда. Олий таълим муассасаларида бўлажак муҳандисларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантиришда педагогик шарт-шароитлар мажмуини ишлаб чиқиш ва асослаш талаб этилади. Психологик, педагогик, фалсафий ва илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, ташкилий педагогик шарт-шароитлар қўйилган вазифаларни ечимини топишга қаратилган мазмун, шакл, методнинг объектив имкониятлари мажмуи сифатида қаралади; ўқитувчи томонидан онгли равишда ташкил этилган педагогик жараённинг олиб борилишига сезиларли даражада таъсир кўрсатади [1]; фаолият кўрсатиши ва ривожланишини белгиловчи ташқи объектларга таъсир ва ички ҳолатлар мажмуи қўйилган муаммонинг ечимини белгилайди [2]; педагогик фаолият самарадорлигини оширишга қаратилади [3].

Педагогик шароитларда тадқиқотнинг ютуқларини таълим жараёнига мажмуавий киритишни таъминлаш учун ташқи тизимлар: ресурслар; ҳужжатлар тизими; режалар, қонуниятлар, кўрсатмалар, кўрсаткичлар ва таълим мазмуни, технологияси, усуллари, методлари, шакллари, воситалари ташкил этади. Техника олий таълим муассасасида ўқув жараёни малака талаблари, ўқув режа ва ўқув дастури асосида амалга оширилади. Бу муҳандислик йўналиш талабаларининг фундаментал тайёргарлигини ривожлантириш учун самарали талабдир.

Педагогик шарт-шароитлар мажмуаси бўлажак муҳандисларда фундаментал тайёргарликни ривожлантиришда вазифалар, тамойиллар, қонуниятлар, шакллар, метод ва воситаларнинг алгоритмик узвийлиги билан белгиланади. Шу билан бирга бундай узвийликни яратилиши динамик тавсифли бўлиб, касбий фаолият мазмунини белгиловчи ижтимоий-шахсий талаблар орқали белгиланади. Бўлажак муҳандисларни фундаментал тайёргарлигини ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитларини ишлаб чиқишда қуйидагиларга алоҳида аҳамият бердик: фундаментал таълим соҳасида касбий фаолият хусусиятлари; фундаментал таълим бериш сифатини оширишда ижтимоий буюртма; ижтимоий муомала муносабати ва феномен сифатида фундаментал тайёргарликнинг моҳияти; кадрлар тайёрлашда олий таълим стандартининг мазмунли аспектига компетентли ёндашувни амалга ошириш.

Бўлажак муҳандисларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантириш жараёни, педагогик шарт-шароитлар мажмуасининг асоси: ташкилий, мазмуний ва жараёнли шарт-шароитлардан иборат бўлади.

Бўлажак муҳандисларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантиришда компетентли ёндашувини амалга ошириш эмоционал, конатив, когнитив, коммуникатив, рефлексив компонентларининг ҳар бирининг компетентлик мазмунини аниқлашни талаб этади [8].

Фундаментал таълимнинг умумкасбий ва ихтисослик фанлардан бўлажак ўқитувчиларни рағбатлантиришга қаратилган таълимга хос хусусият сифатида кластерли таълим муҳитини яратиш ҳамда улар билан самарали мулоқот қилишни кўзда тутди. Бундай иш эмоционал таъсирга эга матнлар, аудио ва видеоматериаллардан кенг фойдаланишни, алоҳида эҳтиёжли шахсларнинг ютуқлари ва муваффақиятларини, улар ҳақида образли тасаввурлар ва тушунчалар мазмунини яратишни ўз ичига қамраб олади.

Бўлажак муҳандиснинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантиришда узвийлик, узлуксизлик ва изчилликни таъминлаш, ташкилий шакллар, педагогик технологиялар орқали натижага эришиш учун педагогик шарт-шароитлар яратиш, фундаментал тайёрлиги учун асос сифатида касбий ва ижтимоий-шахсий компетенцияларни ривожлантириш.

Ўқув режасининг мазмуни бўлажак муҳандислар фундаментал таълимнинг кадриятларини, шахсий ва педагогик толерантликни рефлексиялаб, фундаментал таълимнинг кадриятли мустаҳкамловчи вазифасининг амалга оширилишини таъминлайдилар. Биринчи навбатда, фундаментал таълим бериш орқали ўқув фанларини ўрганиш орқали умумкасбий ва махсус билимларни сингдиришни назарда тутди. Иккинчидан, фундаментал таълим ғояларини сингдириш бўлажак муҳандисларнинг фундаментал тайёргарлигини шакллантириш технологик жараёнлар назарияси ва амалиётининг айрим масалаларини кўриб чиқиш талаб этилади. Учинчидан, фундаментал амалиётларни амалга оширувчи техника олий таълим муассасаларида фундаментал фанлардан амалий ва назарий машғулотлар олиб бориш зарур.

Мураккаблиги, узвийлиги, узлуксизлиги ва изчиллиги орқали фундаментал тайёргарликни ривожлантириш шакллари ва воситаларини турли касбий фаолият учун бўлажак муҳандисларнинг имкониятлари, малакасини оширишнинг етарли ва

аниқ шартлари қўйидагилар: турли даражадаги тизимли ва касбий вазифаларни ишлаб чиқиш, малакавий амалиёт даврида вазифалар; касбий вазифаларни ҳал этиш; касбий фаолиятида фундаментал таълим соҳасига доир машғулотларда иштирок этиш; фундаментал таълим ғояларини шакллантириш, ахборот манбаларда иштирок этиш; ижтимоий интерфаол ва интегратив таълим сценарийларини яратиш; фундаментал таълим педагогининг касбий-педагогик эмиджини ишлаб чиқиш ва бошқалар.

Касбий фаолият шартларидан бири фанлараро интеграцион ёндашувга асосланган педагогик стратегияни ишлаб чиқиш орқали фундаментал таълим билан боғлиқ ўзгаришларни субъектив хавф-хатарни камайтириш ҳисобланади. Касбий фаолият бошқарувчилик фаолияти бўлиб, таълим муҳитига мос тизим асосида ишлашнинг моделларини ривожланиши билан боғлиқ. Бундай фаолият касбий таъсирчанликни олдини олиш, турли омилларини аниқлаш, таъсирларга жавобни лойиҳалаштириш, уларни таҳлил қилиш, синтез қилиш ва баҳолаш, салбий таъсирларни олдини олиш ва уларга қизиқарли дастурларни ишлаб чиқиш ва бошқаришни режалаштиришни ўз ичига олади.

References:

1. Гонеев, А.Д. Проблема подготовки будущих педагогов к реализации инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями / А.Д. Гонеев, Е.Г. Самарцева // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. — 2013. — № 4. — С. 341-345.
2. Нурмухаммедова Л.Ш. “Оилада ногирон фарзандни тарбиялашнинг педагогик хусусиятлари”. Педагогика фанлари номзоди диссертацияси. –Тошкент 2005.
3. Русакова, Н.Г. Профессиональное развитие педагога в ситуации инклюзивного образования / Н.Г. Русакова // Наука и школа. — 2012. — №2. — С.48-49.
4. Блауберг, И.В. Проблема целостности и системный подход / И.В. Блауберг. — М. : Изд-во: Едиториал УРСС, 1997. — 450 с.
5. Борытко, Н.М. В пространстве воспитательной деятельности / Н.М. Борытко. Волгоград: Перемена, 2001. — 96 с.
6. Гудонис, В.П. Интегрированное обучение детей с нарушениями зрения /В.Гудонис, М. Баркаускайте // Дефектология. — 2006. — № 3. — С. 78-82.
7. Sodiq o'g'li R. E. KO'P O'ZGARUVCHILI FUNKSIYA EKSTREMUMI, EKSTREMUM BO'LVISHINING ZARURIY VA YETARLI SHARTI, SHARTLI EKSTREMUM //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 332-336.
8. Primov T. I., Qurbonov S. Z. MATEMATIK MODELLARNI TUZISHDA VARIATSION TAMOILLAR //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1279-1283.